

L'ANDROGINIA NELLA COMMEDIA

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
(LUGANO, 18 MAGGIO 2024)
A CURA DI MIRCO CITTADINI

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 1

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 1

2024

Copyright © 2024 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tacla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un'acquaforte raffigurante San Giovanni
firmata Jacques de Bellange (1575-1616)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORI EDITORIALI DEL PRESENTE NUMERO

Carla Rossi & Mirco Cittadini

Research Centre for European Philological Tradition

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

L'androginia nella *Commedia*

Atti della giornata di studi

(Lugano, 18 maggio 2024)

A cura di Mirco Cittadini

Editoriale

Carla Rossi e Mirco Cittadini

8-10

Nell'ambito del progetto "Fluidità di genere nel Medioevo"

Mulieres fortes: il caso di Yde et Olive

Paolo Spaggiari

12-24

Maria e Beatrice: due mulieres fortes?

Gianni Vacchelli

25-51

Poeti mamme e poeti regine:

esempi di femminilizzazione dionisiaca nella *Commedia*

Mirco Cittadini

52-81

San Giovanni androgino: la *Johannesminne* e la "vergine lieta" di Paradiso XXV, 104

Carla Rossi

82-107

La "parte che 'l tacere è bello": la vulva in Dante

Raffaele Pinto

108-132

Editoriale

Il presente volume monografico raccoglie gli atti della giornata di studi dedicata al tema dell'androginia nella *Commedia*, svoltasi in modalità ibrida, il 18 maggio 2024, sotto l'egida del Research Centre for European Philological Tradition, la cui direzione scientifica è stata affidata a Mirco Cittadini.

La pubblicazione rientra nelle iniziative organizzate dal centro di ricerca volte a esplorare e documentare, tramite una banca dati liberamente accessibile via web, le rappresentazioni della fluidità di genere in opere letterarie e artistiche medievali, inserendosi nel progetto *Intersessualità in immagini, pittoriche e testuali, nel Medioevo*.

Come illustrato nel precedente numero monografico di questa rivista,¹ la ricerca è nata dall'esigenza primaria di analizzare le metamorfosi identitarie imposte dalla società medievale alle donne e affonda le sue radici in una mia personale riflessione iniziata con la pubblicazione, nel 2008, dell'articolo in *Romania*, dal titolo *Le voci di Gaia*,² in cui sottolineavo come la prima poetessa in lingua italiana, nota come Compiuta Donzella, fosse stata considerata dai suoi contemporanei un "mostro", un capriccio di Natura, poiché nel Medioevo si riteneva che il senno difficilmente potesse attecchire in una donna e che, di conseguenza, una donna colta *tralignasse* dalla natura muliebre.

Il caso esemplare della prima poetessa italiana riflette un fenomeno più ampio: molte *mulieres fortes* medievali, che si tratti di figure letterarie, autrici, artiste, mistiche o sante, le quali hanno affrontato sfide corporee o intellettuali ritenute "innaturali" per una donna, hanno spesso sperimentato, in letteratura o in narrazioni popolari, una mutazione di sesso, a volte solo metaforica, altre fisica, per potersi esprimere e sopravvivere in una società patriarcale e androcentrica.

¹ *Intersessualità in immagini*, TCLA, Vol. 7, Nr. 2, 2023.

² *Le voci di Gaia. L'eco dei versi d'una donzella gaia ed insegnata, prima rimatrice in lingua italiana*, in *Romania*, vol. 126 (2008), pp. 480-496.

Queste prime riflessioni mi hanno portata a formulare un progetto che tenesse traccia delle metamorfosi “imposte” dalla società medievale alle donne – consentendo loro, d’altro canto, di accedere a opportunità sociali e culturali altrimenti impensabili – categorizzandole in base alle ragioni che hanno spinto questi prototipi femminili a *farsi uomo*: rovesci di fortuna, la necessità di sfuggire a un padre incestuoso o di sottrarsi a un matrimonio indesiderato.

Un esempio emblematico è Santa Vilgefortis, la *virgo fortis* a cui Dio fa crescere una fluente barba per salvarla da una violenza sessuale.

Si tratta di un tipo di transessualità casta e spesso reversibile, differente da quella intesa oggi, associata al lesbismo.

Si inserisce in questo particolare contesto l’analisi condotta da Paolo Spaggiari, tanto nel precedente numero di TCLA, quanto ad apertura del presente volume.

Nell’ambito della ricerca sull’intersessualità, Spaggiari si occupa qui di indagare la presenza di elementi legati al travestitismo, all’androgenia e al transgenderismo in alcune opere letterarie francesi del basso Medioevo. A cavallo tra XIII e XIV secolo, *chansons de geste* e romanzi vedono comparire l’immagine di una *mulier fortis*, indipendente e in taluni casi eroica. Come sottolinea l’autore: «Le giovani protagoniste di queste opere sono costrette dalle vicissitudini a travestirsi da uomo e ad assumere un ruolo maschile. Talvolta, avviene che questa condizione forzata porti l’eroina a scoprire un nuovo sé e a conformarsi al nuovo genere; si registrano, inoltre, casi estremi che vedono la trasformazione fisica della protagonista da donna a uomo».

Carla Rossi

Di *mulieres fortes* nella *Commedia* si occupa Gianni Vacchelli, coerentemente con il suo percorso di indagine, in ottica critico-mistico-politica. La proposta ermeneutica si apre a un’istanza di liberazione, verso orizzonti interculturali.

Il riferimento ad autori come Illich o Ellacuria, poco presenti nelle bibliografie dei dantisti, mostra come la contestualizzazione dantesca sia molto più ampia e come l’inattualità attuale del poema sacro si pone come spunto di riflessione di rigenerazione etica e spirituale.

Il mio contributo, come il contributo di Carla Rossi, continui e complementari, pongono il tema dell'androginia nel senso di coscienza bisessuale e fluidità alchemica, come già nel contributo di Spaggiari. La *virilizzazione* di Maria e Beatrice si contrappone alla *femminilizzazione* dei sapienti nel Cielo del Sole, dei poeti materni (Virgilio, Guinizzelli) e dei poeti regine (Folco, Dante), così come alla *virginizzazione* di San Giovanni.

Se il mio approccio insiste sulle valenze simbolico-archetipiche, il contributo di Rossi, parte dall'osservazione di come i commentatori abbiano per lo più trascurato la similitudine di San Giovanni con una "vergine lieta" nel XXV del Paradiso, e ne individua l'origine in un'immagine radicata nell'iconografia medievale che rappresenta l'Evangelista come giovane androgino, sposo mistico di Cristo, tratta dagli *Acta Ioannis* e in seguito diffusa dalla *Legenda Aurea*, per proporre poi un vasto corredo iconografico, a sostegno di una tradizione in cui immaginale e immaginario coesistono.

“Fuori dal coro”, ma denso di spunti interessanti, il contributo di Raffaele Pinto.

Partendo da un approccio fisiologico (sostenuto dall'*auctoritas* di Tommaso) maschile e femminile sono polarità di un principio attivo/passivo, vedendo poi come l'aspetto di genitalità femminile diventi catalizzatore dell'energia negativa del desiderio, pervertendo l'orientamento del retto amore.

I riferimenti alle opere di Dante, esterne alla *Commedia*, quali le *Rime* o il *Fiore*, diventano testimonianza del percorso intellettuale e poetico di Dante dal mito di Beatrice a quello dell'Antibeatrice, per ritornare poi – sinteticamente – al trionfo di Beatrice stessa.

Mirco Cittadini

κῶμῶν ἰατρικῶν

La vulva in Dante

RAFFAELE PINTO

L'anatomia dei generi sessuali e il simbolismo dei generi sessuali sono in Dante livelli di riflessione molto diversi. Sul piano anatomico, Dante segue le teorie scientifiche dell'epoca, per le quali nel processo riproduttivo il genere maschile rappresenta il principio attivo e quello femminile il principio passivo. Come scrive S. Tommaso (S.T. III, q. 32, a. 4): "Tutta la potenza attiva è nel padre e quella passiva nella madre". Si veda *Purg.* XXV, 37-51.

Sul piano simbolico il rapporto si inverte, e principio attivo diventa il genere femminile, che resta però, proprio per questo, ideologicamente ben differenziato dal genere maschile. La rivoluzione che Dante rappresenta nella storia della cultura europea consiste appunto nel superamento del paradigma misogino antico e medievale e nella configurazione, poeticamente immaginaria, di un paradigma opposto, filogino e moderno. Tale inversione del rapporto fra i generi, ossia il primato simbolico della donna rispetto all'uomo, dipende dalla centralità dell'amore e del desiderio nella ideologia di Dante: se l'amore, aristotelicamente inteso come energia desiderante, "muove il sole e le altre stelle", e se, in ambito umano, dall'amore dipende "ogni buono operare e il suo contrario" (*Purg.* XVIII 15), è innanzitutto nella tensione di desiderio fra uomo e donna, e quindi nella donna in quanto oggetto di desiderio maschile, che vanno esplorate le radici della eticità, ossia del bene e del male. D'altra parte, tenendo conto della identità sostanziale dell'oggetto di desiderio femminile, le opposte direzioni del desiderio che la donna scatena nell'uomo, sono relative alla sua distanza fisica dal soggetto: quanto più aumenta la distanza, tanto più

controllata dall'intelletto è la pulsione di desiderio, e quanto più si riduce tanto più sensualmente appassionata è tale pulsione. Il teorema sul rapporto fra razionalità e distanza viene formulato nel *Convivio* (III x) in questo modo:

è da sapere che quanto l'agente più al paziente sé unisce, tanto più forte è però la passione, sì come per la sentenza del Filosofo in quello De Generatione si può comprendere; onde, quanto la cosa desiderata più appropinqua al desiderante, tanto lo desiderio è maggiore, e l'anima, più passionata, più si unisce a la parte concupiscibile e più abbandona la ragione. Sì che allora non giudica come uomo la persona, ma quasi come altro animale pur secondo l'apparenza, non discernendo la veritate. E questo è quello per che lo semblante, onesto secondo lo vero, ne pare *disdegnoso e fero*; e secondo questo cotale sensuale giudizio parlò quella ballatetta.

La poesia di Dante è nitidamente leggibile secondo questo paradigma, poiché essa ruota sempre intorno ad un personaggio-mito femminile, quello di Beatrice, nei testi scritti a Firenze fino alla *Vita nuova*, e quello della pargoletta-pietra, o Antibeatrice, nei testi scritti a Firenze dopo la *Vita nuova*. Schematizzando i valori simbolici di cui i due personaggi e i due miti sono portatori, nei confronti del poeta-amante Beatrice è intelletto, ossia razionalità; la Antibeatrice, invece, è sesso, ossia passionalità. I genitali femminili polarizzano, quindi, l'energia negativa del desiderio, il versante perverso dell'amore.

Nei versi 27-28 della canzone *Tre donne intorno al cor mi son venute*, leggiamo una sorprendente allusione ai genitali femminili:¹

Come Amor prima per la rotta gonna
la vide in parte che il tacere è bello.

È vero che le tre donne della canzone sono non ‘persone’ ma ‘personificazioni’, ossia allegorie (della Giustizia in quanto principio della legalità, o ‘giustizia legale’, e dei suoi due rami: aristotelicamente, la ‘giustizia commutativa’ e la ‘giustizia distributiva’). E nel congedo “quel che bella donna chiude”, ossia “lo dolce pome”, viene ulteriormente allegorizzato come il significato riposto della canzone, il *fiore* occulto dietro la bellezza esterna (o retorica) del testo (91-100):

Canzone, a’ panni tuoi non ponga uom mano,
per veder quel che bella donna chiude:
bastin le parti nude;
lo dolce pome a tutta gente niega,
per cui ciascun man piega.
Ma s’egli avien che tu mai alcun truovi
amico di virtù, ed e’ ti priega,

¹ Riprendo qui, in parte, considerazioni svolte in *Isomorfismi sessuali ed emergenza dell’io*, in Grupo Tenzone, *Tre donne intorno al cor mi son venute*, ed. J. Varela–Portas de Orduña, Madrid, Departamento de Filología Italiana UCM. Asociación Complutense de Dantología, 2007, pp.125–156.

fatti di color novi

poi gli ti mostra; e 'l fior, ch'è bel di fuori,

fa disiar negli amorosi cori.²

Se si considera in astratto il procedimento di allegorizzazione del corpo femminile, non siamo lontani dagli isomorfismi della 'donna gentile' svolti nel *Convivio* (III, xv, 2):

li occhi de la Sapienza sono le sue demonstrazioni, con le quali si vede la veritade certissimamente;
e lo suo riso sono le sue persuasioni, ne le quali si dimostra la luce interiore de la Sapienza sotto
alcuno velamento.

L'isomorfismo del *fiore* è anzi concettualmente più ambizioso, poiché aspira a porsi come modello di ogni polisemia: ciò che è occulto e al tempo stesso desiderato del corpo femminile (quindi il suo sesso) è, a ciò che è esposto (le "parti nude"), quello che l'allegoria (cioè il recondito contenuto di verità) è alla lettera (la superficie espressiva del testo). D'altra parte, la figurazione della giustizia come di una donna lacera e seminuda, che attrae la curiosità del desiderio (Amore) per il sesso che la 'rotta gonna' lascia intravedere, prelude alla successiva allegorizzazione del *fiore*, che si presenta, nei versi 91-100, prima come oggetto che si desidera toccare ed eventualmente gustare ("lo dolce pome"), e poi

² Allusioni indirette sono anche ai versi 37-39: "Poi che fatta si fu palese e conta, / doglia e vergogna prese / lo mio signore" (Amore si vergogna di aver guardato le nude intimità della donna) e 55-57: "Fenno i sospiri Amore un poco tardo; / e poi con gli mocchi molli, / che prima furon folli" (per lo stesso motivo).

come oggetto che si desidera vedere (*l'fior*). La dialettica tatto-visione, del tutto incongrua se applicata direttamente alla lettura-comprensione di un testo, diviene invece ben pertinente se l'oggetto testuale viene previamente assimilato all'oggetto sessuale per eccellenza (i genitali femminili), sul quale grava una doppia interdizione, visiva (perché normalmente occultato dagli abiti) e tattile (perché inibito all'uso di chi non ne è legittimo proprietario³). La canzone, dunque, come una donna che stimola il desiderio di un uomo, presenta "parti nude" che sono la lettera, e parti intime che, in quanto occulte alla vista, sono la allegoria. La visione di queste ultime, e l'eventuale concessione di esse ("fa disiar"), sono riservate agli "amici di virtù" (d'accordo con la restrizione a questi ultimi del godimento della bellezza femminile auspicata nella canzone di qualche anno successiva *Doglia mi reca ne lo core ardire*).

Se si considera la similitudine solo dal punto di vista della visione, saremmo all'interno di un campo metaforico (corpo testuale=corpo femminile) per nulla sorprendente. Dante lo utilizza nel cap. XXV della *Vita nuova* per illustrare il rapporto fra "figura retorica" e "verace intendimento":

³ Il tema della inibizione maritale del sesso femminile all'uso altrui è oggetto di trattamento burlesco fin dalle origini della poesia romanza. Si veda, per esempio, la parodia del patriarcato sessuale in Guglielmo d'Aquitania (*Companho, tant ai agutz d'avols conres*, vv. 8-9): "Senher Dieus, quez es del mon capdels e reis, / qui anc primer gardet con, com non esteis?", oppure la feroce satira di Marcabruno, che, in una prospettiva ideologica anticortese, rimprovera ai mariti di non sorvegliare sufficientemente il *con* delle loro mogli (*Dirai vos en mon latí,*): "Moillerat, ab sen cabrí: / a tal paratz lo coissi / don lo cons esdven laire").

né li poete parlavano così senza ragione, né quelli che rimano deono parlare così, non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; però che grande *vergogna* sarebbe a colui che rimasse cose sotto *vesta* di figura o di *colore* rettorico, e poscia, domandato, non sapesse *denudare* le sue parole da cotale *vesta*, in guisa che avessero verace intendimento.⁴

Si osservi qui, in particolare, la *vergogna* del poeta stolto (che in *Tre donne* corrisponde alla *vergogna* di Amore che, mosso da libidine, guarda l'intimità della donna senza coglierne il senso allgorico, v. 38) e il *colore* della *vesta* (che corrisponde in *Tre donne* ai *color' novi* della canzone, ed allude alla sua inusitata veste metaforica, che può apprezzare, ovviamente, solo chi ne percepisca la funzione allegorica). Il filo concettuale che unisce la *Vita nuova* a *Tre donne* è la denuncia di una poesia priva di un retroterra filosofico che contenga, accanto alla lettera retorica del testo contenuti di verità filosofica. In pratica, la denuncia ha di mira i cosiddetti siculo-toscani, ossia tutta la poesia anteriore Dante e a Guido Cavalcanti, amico e complice di Dante nel giro sovversivo impresso alla tradizione poetica (*Vita nuova* XXV):

E questo mio primo amico e io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente.

L'allegorismo poetico non è certo invenzione di Dante, personalissima è però la considerazione del testo come oggetto tattile, un aspetto potentemente messo in rilievo

⁴ Ha quindi senz'altro ragione D. De Robertis nell'intendere i *panni* del v. 91, cioè la *veste* della *Vita nuova*, come l'*integumentum*, ossia ciò che (parzialmente) occulta il senso vero della canzone

dalla metafora sessuale della canzone, per la quale del corpo di una donna è certo desiderabile la visione (nelle sue parti occulte); ma ancora di più lo è il tatto (di tali parti). Logicamente ineccepibile, il ragionamento si discosta, però, dalla norma retorica in uso, e poiché non si può dubitare della intenzionalità con cui Dante sovverte tale norma, non possiamo eludere il problema critico che il testo pone e dobbiamo chiederci cosa sia, letterariamente, il *fiore* per Dante.

La questione sarebbe ardua, o almeno scomoda per l'imbarazzante terreno anatomico su cui il poeta si muove, se non avessimo lì, fra le sue opere, un testo che reca appunto questo titolo (dedotto dai suoi editori dal tema ivi trattato), e al quale dovrebbe immediatamente andare l'attenzione dei critici per spiegare il senso di *Tre donne*.⁵ D'altra parte, con l'allusione al *Fiore*, siamo messi di fronte al consueto gioco autoesegetico con il quale Dante 'riscrive' le opere precedenti in funzione di quella che sta scrivendo: proprio come, per capire il *Convivio*, bisogna tener presente la *Vita nuova*, di cui il trattato è riscrittura e fino ad un certo punto palinodia, così per capire *Tre donne* dobbiamo tener presente il *Fiore* ed intendere il testo della canzone come riscrittura e palinodia del poemetto. Inoltre, proprio come il *Convivio* trasforma una donna in carne ed ossa in una allegoria (la Filosofia), così

⁵ Considero non solo certamente dantesco il *Fiore*, ma credo anche che il poemetto, scritto dopo la *Vita nuova*, rappresenti un momento essenziale nella evoluzione ideologico-letteraria del poeta, che difficilmente può essere spiegata nel suo insieme se non si tiene conto del significato estetico di quel testo e della sua collocazione nella diacronia delle opere.

Tre donne trasforma una donna in carne ed ossa (la detentrica del *fiore*) in una allegoria (la Giustizia).⁶

Ma è sul piano verbale e concettuale dei riscontri intertestuali che vedremo la stretta parentela fra i due testi. Se consideriamo la canzone nelle sue scansioni aspettuali, osserveremo che la parte narrativa, cioè i versi 26-72, è incastrata fra due parti commentative (vv. 1-25 e vv. 73-107), le quali, sganciando il dialogo fra le ipostasi dalla contingenza esistenziale della scrittura, ne mettono in risalto la solennità, cioè il carattere oracolare (il “parlar divino” del verso 73), che rende plausibile, ed anzi necessaria, una ermeneutica di tipo teologico, quale è spesso l’allegoria. Si confronti ora l’inizio della parte narrativa (vv. 27-28):

⁶ La parentela fra *Tre donne* e il *Fiore* è stata finemente osservata da Carlos López Cortezo (*La presencia de “Il Fiore” en la “Vita Nuova”*, in “Tenzone”, 1-2000, pp. 43-44), il quale ipotizza, inoltre (pp.45-46), che il “numer de le trenta”, del sonetto *Guido i’ vorrei*, potrebbe riferirsi al sonetto XXX del *Fiore*, nel quale *Gelosia* dispone un sistema difensivo che protegga il *fiore* dal desiderio di Amante. Lo studioso cita in particolare due versi (8-9): “Al secondo, la figlia di Ragione, / ciò fu Vergogna, che fe’ gran difesa”, ed osserva che esistono precise analogie formali fra Vergogna e la seconda donna schermo (*bella difesa* in VII,1 e *lunga difesa* in IX,5). Salva la cronologia relativa (credo che la redazione del *Fiore* sia successiva a quella della *Vita nuova*), concordo pienamente sulla forte imbricatura intertestuale del *Fiore* nelle altre opere di Dante. E relativamente alla allegoria di *Vergogna*, osservo ancora che in *Vita Nuova* XXV 10 il rimatore che non sappia “denudare le sue parole” dalla “vesta o colore rettorico” per scoprirne il “verace intendimento” merita “grande vergogna”, e che in *Tre donne* 37-39, Amore, quando finalmente Giustizia “fatta si fu palese e conta”, viene preso da “doglia e vergogna”.

Come Amor prima per la rotta gonna
la vide in parte che 'l tacere è bello,

con l'inizio del *Fiore*:

Lo Dio d'Amor con su' arco mi trasse
Perch'ì guardava un fior che m'abellia,
Lo quale avea piantato Cortesia
Nel giardin di Piacer.

In entrambi casi si allude alla origine visiva del desiderio, che ha per oggetto il metaforico *fiore*, di cui il poemetto svolge esclusivamente il simbolismo sessuale, e la canzone anche quello allegorico (oltre quello sessuale). Apparentemente del tutto irrelata, la curiosità di Amore nei confronti dei genitali della Giustizia, nella canzone, rivela tutta la pregnanza del suo valore autoesegitico se la leggiamo come ripresa della storia e del personaggio narrati nel *Fiore*, che devono essere ora ripensati a partire dal nuovo significato che il poeta gli attribuisce (esattamente come la “donna gentile” della *Vita nuova* deve essere ripensata a partire dal significato che le attribuisce il *Convivio*).

D'accordo con la trama intertestuale che vincola la canzone al poemetto, la follia degli occhi di Amore (“Fenno i sospiri Amore un poco tardo; / poscia con gli occhi molli, / che prima furon folli”) riprende su altro piano di significazioni la follia di amante che segue il consiglio di Amore, nel *Fiore*. Si vedano i sonetti XXXVIII-XLI, nei quali Ragione cerca,

senza successo, di convincere Amante a distogliere il suo desiderio dal *fiore* e a dirottarlo verso Dio, e si osservino le reciproche accuse di follia che i due interlocutori si rivolgono:⁷

⁷ Si osservi anche il deciso rifiuto di Amante di seguire il consiglio di Ragione, rifiuto che costituisce una flagrante palinodia del solenne proponimento del poeta di seguire tale consiglio in *Vita Nuova*, II 9: “la sua immagine ... nulla volta sofferse che Amore mi reggesse senza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire”. I versi “Chéd egli è mi' signor ed i' son seo / Fedel, sì è follia di ciò parlare” (XXXVIII, 7-8) hanno una precisa corrispondenza con i primi capitoli della *Vita Nuova*, in parte confermando le ipotesi lì svolte (“egli è mi' signor” = “ego dominus tus”, III 3), in parte smentendole, poiché la solidarietà lì affermata viene qui negata attraverso la contrapposizione fra le due ipostasi. Il naturalismo erotico di Jean de Meun va infatti nella direzione ideologica contraria alla lettura trascendente di eros che il libello si proponeva, e se questo significava una proposta di coesione e compromesso ‘teologico’ fra le varie componenti ideologiche attive a Firenze, la traduzione del *Roman de la rose* nel *Fiore* testimonia di una perentoria scelta in favore delle posizioni antireligiose dell’averroismo fiorentino (come mostrano, fra l’altro, le numerose citazioni da Cavalcanti). Bisogna, infatti, senz’altro collocare la composizione del *Fiore* dopo quella della *Vita nuova*, ed intendere il poemetto come manifestazione di una crisi di credibilità nella trascendenza di eros (caratteristica del *libello*), collegata alla crisi politica del Comune degli ultimi anni del 300’ (quindi il 1295, a suo tempo ipotizzato da Guido Mazzoni, appare come la data più probabile). Erich Köhler, osservando gli indizi di averroismo presenti nell’opera, giunse in effetti a conclusioni analoghe. Mi pare di poter leggere in questo senso (cioè di una palinodia nei confronti della *Vita Nuova* dettata dalla contigenza politica) la sorprendente occorrenza sintagmatica (*ragione + consiglio*) acutamente messa in luce da Natascia Tonelli (*Ragione e i suoi consigli nei sonetti del “Fiore”*, in “Tenzzone”, 6-2005, p. 237: “consultando la base dati dell’OVI è possibile verificare come l’abbinamento ‘ragione+consiglio’ (nel ruolo appunto di determinante e determinato) sia inedito fino alla *Vita Nova*; e come poi aggioghi *Vita Nova* e *Fiore* a costituire una coppia che verrà

XXXVIII, *L'Amante*

"Ragion, tu sì mi vuo' trar[e] d'amare
E di' che questo mi' signor è reo,
E ch'è non fu d'amor unquanche deo,
Ma di dolor, secondo il tu' parlare.
Da·llui partir non credo ma' pensare,
Né tal consiglio non vo' creder eo,
Chéd egli è mi' signor ed i' son seo
Fedel, sì è *folia* di ciò parlare.
Per ch'e' mi par che 'l tu' consiglio sia
Fuor di tu' nome troppo oltre misura,
Ché senza amor nonn-è altro che nuia.
Se Fortuna m' à tolto or mia ventura,
Ella torna la rota tuttavia,

raggiunta solo alla metà degli anni trenta del Trecento...". La studiosa deduce dall'antitetico comportamento dei due amanti che diversi siano gli autori dei due testi. Se però si intende il *Fiore* come palinodia della *Vita Nuova* riguardo alla razionalità di Amore (come la canzone *Amor che ne la mente* lo è della ballata *Voi che savete* riguardo al *disdegno* della donna, o come il *De Vulgari* lo è del *Convivio* riguardo alla nobiltà del latino, e segue un lungo etc.), l'"aggiogamento" di *Vita Nuova* e *Fiore* prodotto dal sintagma "consiglio della ragione" diventa un prezioso elemento per ricostruire nelle sue tormentatissime fasi l'evoluzione della poetica di Dante.

E quell'è quel che molto m'asicura".

XLI, Ragione

"Del diletta noi, vo' chiti tua parte",
Disse Ragion, "né che sie sanz' amanza,
Ma vo' che prendi me per tua 'ntendenza:
Che'ttu non troverai i-nulla parte
Di me più bella (e n'ag[g]ie mille carte),
Né che'tti doni più di diletanza.
Degna sarei d'esser reina in Franza;
Sì fa' *follia*, s' tu mi getti a parte:
Ch'i' ti farò più ric[c]o che Ric[c]hez[z]a,
Sanza pregiar mai rota di Fortuna,
Ch'ella ti possa mettere in distrez[z]a.
Se be-mi guardi, i-me nonn-à nes[s]una
Faz[z]on che non sia fior d'ogne bellez[z]a:
Più chiara son che nonn-è sol né luna".

L'ammissione da parte di Amore della propria follia, per aver volto lo sguardo "in parte che 'l tacere è bello", significa il rientro dell'Io nel 'consiglio della ragione', e la sua *vergogna* per aver seguito un impulso di desiderio puramente sessuale (vv. 37-39). Tale ammissione di colpa è solidale con il pentimento che il poeta dichiara nei versi 88-90; l'una e l'altro ci fanno capire qual era stata la motivazione ideologica che aveva ispirato la redazione del

poemetto, cioè la rottura con il guelfismo bigotto (di stretta osservanza pontificia) che sacrificava l'autonomia politica del comune. Il perdono che il poeta ora chiede ai vincitori (vv. 104-107) non può non passare attraverso una palinodia che dichiara come superata quella esperienza di radicalismo anticlericale (salvo poi riprenderla, e più ferocemente, a partire dal *Convivio*, quando ogni riappacificazione parrà impossibile) .

Si veda ora come interviene Dante, dal *Fiore* (224), sullo stesso episodio di culto popolare (cui ovviamente si riferisce, anche senza citarlo esplicitamente):

Troppo avea quel[l]'imagine 'l [vi]saggio

Tagliato di tranobile faz[z]one:

Molto pensai d'andarvi a processione

E di fornirvi mie pelligrinag[g]io;

E sì no-mi saria paruto oltrag[g]io

Di starvi un dì davanti ginoc[c]hione,

E poi di notte es[s]ervi su boccone,

E di donarne ancor ben gran logag[g]io.

Ched i' era certan, sed i' toccasse

L'erlique che di sotto eran riposte,

Che ogne mal ch'i' avesse mi sanasse;

E fosse mal di capo, o ver di coste,

Od altra malatia, che mi gravasse,

A tutte m'avria fatto donar soste.

La conversione blasfema dell'immagine della Vergine in una prostituta (la detentrica del *fiore*), e della devozione dei pellegrini nella posizione del coito (“di starvi un dì davanti ginocchione, / e poi di notte esservi su boccone”), è blasfema ed oltraggiosa nei confronti del cristianesimo popolare e dei religiosi che la alimentavano per motivi bassamente venali, come al verso 8: “e di donarne ancor ben gran logaggio”, pagarne cioè un lauto noleggìo, considerato il potere miracoloso e risanatore delle “erlique che di sotto eran poste”. La emancipazione della sessualità dalle ipoteche religiose (cioè dal controllo ecclesiastico) significava, immediatamente, prendere posizione a favore degli aristotelici radicali. E in effetti la difesa degli ‘artisti’ perseguitati dai ‘teologi’ arriverà fino alla *Commedia*, nella quale “la luce eterna di Sigieri” è collocata nel cielo del sole fra gli spiriti sapienti (*Par. X* 133-138). Ma qui la dissacrazione del culto religioso attraverso l’oscenità della provocazione sessuale ha un significato immediatamente politico, e manifesta un risentimento anticlericale del tutto assente nell’opera precedente (per esempio nella *Vita nuova*) e che acquista un plausibile significato ideologico solo nella prospettiva di un politico impegnato nella difficile pacificazione del Comune e che vede frustrati i suoi tentativi dalle ingerenze del nuovo Papa, dettate, nella sua interpretazione, da vili interessi economici. Si veda, nel sonetto V (9-14), quanto perentoriamente Amore si ponga come alternativa ai Vangeli, obbligando l’amante a scegliere fra due fedi antitetiche (il brano non ha riscontro nella *Rose*):

E quelli allor mi disse: “Amico meo,

I’ ò da-tte miglior pegno che carte:

Fa che m'adori, chéd i' son tu' deo;
Ed ogn'altra credenza metti a parte,
Né non creder né Luca né Matteo
Né Marco né Giovanni. Allor si parte.⁸

Se ora andiamo al luogo della *Rose* corrispondente al sonetto 224, citato sopra, cioè quello in cui viene introdotta l'immagine di cui si invaghisce Pigmalione, osserveremo un significativo particolare (20809- 20812):⁹

⁸ Molto diverso il senso ideologico della sessualità in Jean de Meun, che la giustifica a partire dai postulati dell'aristotelismo radicale, cioè nel quadro di un materialismo che positivamente la rivendica come strumento di riproduzione della specie, rispetto al quale non solo l'ascetismo clericale ma anche il matrimonio appare come innaturalmente repressivo (questi fermenti di libertà sessuale, frutto della diffusione dell'aristotelismo, furono puntualmente messi all'indice dalle condanne vescovili parigine del 1270 e del 1277). In Dante la ideologizzazione positiva della libertà sessuale è del tutto assente, e prevale l'atteggiamento opposto, puramente sovversivo e scandaloso, quindi comico, del discorso sessuale. Sul tema del piacere sessuale al servizio della continuità della specie, su cui non solo Jean ma anche i medici e i teologi di osservanza aristotelica (come Tommaso) esibivano una grande apertura ideologica, Dante è clinicamente indifferente: che la natura o Dio facciano quello che vogliono del fiore, a lui esso importa solo per il piacere che produce (XXXIX: "Di dilettrar col fior no-me ne getti, / Faccia Dio po' del fiore su' piacere!"); cfr. Tonelli, *Ragione e i suoi consigli...*, pp. 239-245). Direi quindi che deve essere invertita la diagnosi di Luigi Vanossi sul significato politico-culturale delle due opere (op. cit., pp. 57-58): ingenuamente utopico è il libertinismo di Jean de Meun; vibrante di attualissima polemica politica è, invece, la sessualità comicamente provocatoria di Dante.

⁹ Cito dalla edizione di Armand Strubel, L. G. F., Paris, 1992.

Mout erent gent li autre mambre,
Mais plus olant que *pomme d'ambre*
Avoit dedenz .l. saintuaire,
Couvert d'un precieus suaire...
[Le altre membra erano molto belle,
ma, più profumato di un pomo d'ambra,
c'era all'interno un reliquario,
coperto di un prezioso sudario].

La comparazione del sesso femminile con un profumato “pome d'ambre”,¹⁰ assente nel *Fiore*,¹¹ viene invece ripresa in *Tre donne* (94): “lo dolce pome”, che recupera un elemento

¹⁰ Il “pome d'ambre” appare, anche lì in rima con *mambre*, nei versi 19032-19036, in un passaggio nel quale Natura dichiara che tutto, nell'uomo è stato generato da lei: “ C'est la fins de tout mon labour, / N'il n'a pas, se je ne li donne, / Quant a la corporel personne / Ne de par corps ne de par mambre, / Qui li vaille une pomme d'ambre”.

¹¹ In 54, 9-11, però, l'amico consiglia all'amante di dissimulare, per iscritto, i nomi autentici, ed utilizza una similitudine che attrae il *pome* nel campo concettuale della polisemia: “Ma nella lettera non metter nome; / Di lei dirai “colui”, di te “colei”: / Così convien cambiar le pere a pome”. Nel sonetto XCIV, inoltre, appare una metafora che riprende la nozione di *pome* e che si irradierà nella *Commedia*, nel valore ideologico (ovviamente anticlericale) che ha nel *Fiore*. Falsembiante afferma che la salvezza non dipende dall'abito e conclude: “'Chéd e' sareb[b]e troppo gran dolore / Se ciaschedun su' anima perdesse / Perché vestisse drappo di colore. / Né lui né altri già ciò non credesse’: / Ché ‘n ogne roba porta frutto e fiore / Religió, ma’ che ‘l cuor le si desse”. Il frutto della religione (cioè la salvezza) non dipende dall'abito che

gustativo-olfattivo che il poemetto aveva trascurato, privilegiando immagini di sessualità più direttamente genitali. Interessante è seguire il percorso del *pome* nelle opere successive a *Tre donne*. Sempre vincolato alla tensione di desiderio, in quanto infantile, cioè primario, stimolo della volontà, lo troviamo in *Conv.* IV xii 16: “Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo” e in *Purg.* XXVII 45: “come al fanciul si fa ch’è vinto al pome” (questo secondo esempio è riferito a Beatrice, evocata da Virgilio per convincere Dante ad attraversare la cortina di fuoco che lo separa dal Paradiso terrestre). In quanto simbolo della vera felicità che gli uomini perseguono, lo troviamo in *Inf.* XVI 61: “lascio lo fele e vo per dolci pomi”, in un discorso rivolto ai tre nobili fiorentini con i quali Dante depreca i mali che “la gente nova e i súbiti guadagni” hanno generato a Firenze; e poi di nuovo in *Purg.* XXVII 115-116, nelle parole che Virgilio rivolge a Dante al suo risveglio dal sogno di Lia:

si indossa (la roba), ma dal sacrificio del cuore, cioè da una dedizione interiore sulla quale non ha alcun potere l’autorità clericale. Perfettamente allineato con il teorema di Falsembiate è la storia di Costanza nel discorso di Piccarda, che in *Par.* III 113-117 distingue fra le “sacre bende”, la cui ombra le fu tolta dal capo, e il “velo del cor”, dal quale la donna non fu “mai disciolta”. E’ evidente la continuità del pensiero di Dante circa l’irrelevanza dell’abito religioso nel determinare il destino escatologico della persona, e quindi la sottrazione alla chiesa di ogni sostanziale funzione mediatrice nei confronti del destino ultraterreno dell’anima. E ritroviamo il concetto anche in *Conv.* IV xxviii 9: “Ché non torna a religione pur quelli che a santo Benedetto, a santo Augustino, a santo Francesco e a Santo Domenico si fa d’abito e di vita simile, ma eziandio a buona e vera religione si può tornare in matrimonio stando, ché Dio non volse religioso di noi se non lo cuore” (cfr. Luigi Vanossi, *Dante e il Roman...*, p. 312). Se una ideologia è positivamente rintracciabile nel Fiore, è quella della imperscrutabilità del rapporto fra l’io e la divinità che anima tante pagine della *Commedia*, contro la chiesa ed in favore della libertà morale del soggetto.

Quel dolce pome che per tanti rami
cercando va la cura de' mortali.

È evidente, in tali esempi, il doppio registro che l'immagine del *pome* conserva, cioè quello del piacere sessuale e quello della felicità politica, che in Beatrice tende ad unificarsi in un unico polivalente oggetto di desiderio.

In *Tre donne* è più scoperto il valore sessuale del *pome*, come nella *Rose*, a cui Dante esplicitamente rinvia, nel primo dei due congedi, orchestrando la relazione fra lettera e allegoria nei termini di un *fiore* (parzialmente) occultato dalle vesti, alle quali “uom pone mano” per scoprire il *santuario* e le *erlique* (secondo il *Fiore*), cioè “quel che bella donna chiude”, a cui “ciascun man piega”. Dunque il disvelamento del significato latente viene paragonato al gesto con cui si solleva la veste di una donna per avere un contatto con i suoi genitali¹². Tutto ciò la canzone deve impedire, a meno che non la preghi un “amico di

¹² Vedi, in particolare, il sonetto 229 : “Tant'andai giorno e notte caminando, / Col mi' bordon che non era ferrato, / Che 'ntra' duo be' pilastri fu' arivato: / Molto s'andò il mi' cuor riconfortando. / Dritta l'erlique venni apressimando, / E mantenenente mi fu' inginoc[c]hiato / Per adorar quel [bel] corpo beato; / Po' venni la coverta solevando. / E poi provai sed i' potea il bordone, / In quella balestrieria ch'i' v'ò detto, / Metterlo dentro tutto di randone; / Ma i' non potti, ch'ell'era sì stretto / L'entrata, che 'l fatto andò in falligione. / La prima volta i' vi fu' ben distretto”.

virtù”; in questo caso, cambiati i suoi colori (cioè rese più allettanti le sue figure) la canzone deve mostrare la propria esterna bellezza perché ne venga desiderato il senso occulto.

In *Tre donne* l'isomorfismo sessuale che trasforma i genitali femminili nel contenuto di verità che si occulta sotto la veste lacera della favola, segue una strategia inventiva di estrema originalità, poiché, come s'è visto, tale contenuto, dopo essersi presentato al principio come un desiderato oggetto di visione, si trasforma, nel primo congedo, in un oggetto di desiderio tattile, sul quale l'amante lettore “la man piega”, dopo aver sollevato la veste della donna. Ed è appunto su questo aspetto del rapporto sessuale che il *Fiore* concentra la propria attenzione (derivandone la polisemia dal potere miracoloso che le reliquie hanno, se toccate); prima di essere penetrati dai genitali maschili, infatti, i genitali femminili sono oggetto di un desiderio squisitamente tattile:

6, 8-11: E dissi: “Chi mi tien, ched i' no'l prendo?”;

Sí ch'i' verso del fior tesi la mano,

Credendolo aver colto chitamente;

15, 7: Ma non ched egli al fior sua mano ispanda,

16, 10: Ma' che lungi dal fior le tue man tenghi.

203, 3: Allor sì volli al fior porre la mano,

224, 9-11: Ched i' era certan, sed i' toccasse

L'erlique che di sotto eran riposte,
Che ogne mal ch'i' avesse mi sanasse;

228, 11: Di toccarne l'erlique i' pur pensava.

L'aspetto olfattivo dei genitali femminili viene invece tematizzato da Dante in un luogo, remoto dal *Fiore*, che rivela meglio la complessità delle sue implicazioni autoesegetiche se lo leggiamo alla luce della rete intertestuale che stringe la *Rose* al *Fiore* e a *Tre donne*. Si rileggano i versi 31-33 del canto XIX del *Purgatorio*, che concludono l'episodio del sogno della "femmina balba":

L'altra predea, e dinanzi l'apria
fendendo i drappi, e mostravami il ventre;
quel mi svegliò col puzzo che n'uscita.

Il gesto col quale Virgilio, ragione guidata dalla fede, cioè da una "donna ... santa" che se non è Beatrice ne è controfigura, svela il contenuto di verità del canto della sirena, è proprio quello paventato in *Tre donne*; egli squarcia le vesti della prostituta, perché il *ventre*, col suo *puzzo*, mostri al poeta il suo perverso contenuto sensoriale.¹³ È la stessa struttura analogica di cui abbiamo seguito le tracce fin'ora (ma tradotta in immagini di una violenza inusitata):

¹³ La scena, nel suo insieme, deve essere letta alla luce della teoria medica dell'"amor hereos", che prescriveva, fra le terapie della malattia d'amore, l'esibizione degli aspetti ripugnanti dei genitali femminili al fine di destituire l'amata della immaginaria sacralità che ne fa oggetto di adorazione.

posta la somiglianza fra il corpo femminile ed il testo, ciò che del corpo si vede (la bellezza della strega, che lo sguardo del poeta ha modellato) rappresenta l'apparenza del testo (la dolcezza del canto), e ciò che non si vede, ossia il sesso, ne rappresenta il contenuto di verità (la materia teologicamente ripugnante). Se ora andiamo al rimprovero di Beatrice, in *Purg.* XXXI, 43-45:

Tuttavia, perché mo vergogna porte
del tuo errore, e perché altra volta,
udendo le serene, sie più forte

Innanzitutto riconosciamo una palinodia che iniziò con *Tre donne* (la *vergogna* di Amore) e poi agevolmente ricostruiamo, come oggetto di tale palinodia, quella linea di sperimentazione della poesia di Dante che ha nel *Fiore* il suo momento di massimo allontanamento da Beatrice (e da ciò che essa rappresenta sul piano poetico-teologico). Infine le *serene*, in quanto immagine riassuntiva del femminile perverso dal quale in varie occasioni Dante si è lasciato sedurre, suggeriscono che tale femminilità negativa (cioè il *fiore* o il *pome*, negativi nella prospettiva teologica della *Commedia*) agisce come segreto movente dell'alter ego di Dante, cioè Ulisse, la cui averroistica sospensione di ogni trascendenza individuale implica una visione riduttivamente sessuale del desiderio.¹⁴

Si tenga conto del fatto che l'erotismo ferino dell'amante (che esploderà clamorosamente in *Così del mio parlar*) è già insinuata nei versi 34-36, nei quali l'estrema abiezione materiale del desiderio si esprime attraverso la posizione ed il gesto animalesco

¹⁴ Sui moventi sessuali dell'Ulisse dantesco, rinvio al mio *Circe e la rotta di Ulisse*, in "Tenzione", 7 – 2006.

dell'amante:

di me che mi torrei dormire in pietra
tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba,
sol per veder du' suoi panni ombra.

D. De Robertis (in Alighieri 2005: p. 109) ha spiegato bene l'umiliazione che il poeta qui dice di accettare di buon grado («essere una bestia accucciata ai suoi piedi»). È abbastanza chiaro, però, un più preciso significato osceno («vedere i suoi genitali»), dal momento che la sestina arnaldiana ruota intorno alla fantasia di entrare nella *cambra*, di accedere, quindi, innanzitutto visivamente, alla intimità di lei. Dante ha incrementato il contenuto concretamente visivo dell'immagine, plasticamente rappresentandolo attraverso la posizione dell'animale che striscia ai piedi di lei.¹⁵

Se torniamo all'episodio della «femmina balba», riconosciamo in esso la struttura romanzesca che si è descritta qui: contro un fantasma femminile generato dalla *fantasia proterva*, che seduce l'io con la sensualità perversa del suo canto, si erge il fantasma femminile di una «donna santa» (Beatrice o una sua controfigura) la quale, servendosi di Virgilio, cioè della ragione, sgomina il primo rivelandone la fetida natura diabolica. Al centro del *Poema*, Dante ha riassunto la struttura romanzesca della *Commedia*, nella quale

¹⁵ Insiste sul significato crudamente sessuale della metafora M. Picone (1995: 106). Raccoglie, con dovizia di argomenti, l'interpretazione di Picone, F. Brugnolo (2013).

il personaggio della «antica strega» si rivela tanto essenziale e tanto necessario quanto quello della «gloriosa donna della *sua* mente».

Un dettaglio dell'episodio conferma l'esistenza di tale rete di connessioni a distanza fra luoghi diversi della *Commedia*. L'intervento di Virgilio che squarcia le vesti della strega per metterne a nudo il ventre puzzolente (secondo una strategia terapeutica che descrivevano, negli stessi termini, i trattati di medicina medievali per curare i malati di «amore eroico»)¹⁶ si produce «con gli occhi fitti pur in quella onesta», Virgilio, cioè, evita di guardare la sirena. Ciò si deve al fatto che è stato lo sguardo di Dante, ovviamente alimentato da un desiderio di natura sessuale, che ha trasformato la strega in sirena. Virgilio sa che il potere della strega consiste nella autosuggestione dell'io, e che la sua bellezza è pura apparenza prodotta da una immaginazione malata, e quindi non commette l'errore di guardarla. La stessa situazione si era già prodotta in *Inf.* IX, quando, dopo l'apparizione di Medusa sulle mura della città di Dite, Virgilio aveva coperto gli occhi di Dante per evitare che egli restasse impietrito guardandola (52-60):

«Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto»,

¹⁶ Nel *Corbaccio*, per demistificare le suggestioni della seduzione che avvincono l'uomo al corpo della donna, Boccaccio descrive il sesso femminile espandendo le immagini ripugnanti evocate da Dante: «Egli è per certo quel golfo una voragine infernale; la qual allora si riempirebbe, o sazierebbe, che il mare d'acqua o il fuoco di legne. Io mi tacerò de' fiumi sanguinei e crocei che di quella a vicenda discendono, di bianca muffa faldellati, talvolta non meno al naso che agli occhi spiacevoli...». Mostrare all'innamorato un cencio inzuppato di sangue mestruale era, comunque, una terapia per guarire i malati d'amore, secondo la medicina dell'epoca.

dicevan tutte riguardando in giuso;
mal non vengiammo in Tesëo l'assalto».
«Volgiti 'n dietro e tien lo viso chiuso;
ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi;
nulla sarebbe di tornar mai suso».
Così disse 'l maestro; ed elli stessi
mi volse, e non si tenne a le mie mani,
che con le sue ancor non mi chiudessi».

Ma Medusa, che trasforma in pietra chi la guarda,¹⁷ è allegoria di quel fantasma femminile che Dante ha liricamente figurato come una pietra nel gruppo di canzoni che da lei è denominato. Si tratta cioè di una ulteriore epifania di quella Antibeatrice che a più riprese ha cercato di impedire a Dante di raggiungere il suo agognato obiettivo. Nella sua requisitoria sulle infedeltà di Dante Beatrice non dimenticherà Medusa e il suo significato biografico-letterario:

io veggio te ne lo 'ntelletto
fatto di pietra e, impietrato, tinto
sì che t'abbaglia il lume del mio detto.

¹⁷ Si veda C. Rossi, *Inferno, IX, 51-57: Medusa, lo sguardo che fa peccare*, in *Rassegna Europea di Letteratura Italiana*, 35(1), 2010, pp. 37-49.

BIBLIOGRAFIA

- UMBERTO CARPI, *La nobiltà di Dante*, Polistampa, Firenze, 2004.
- GIANFRANCO CONTINI, voce *Fiore*, in *Enciclopedia Dantesca*.
- GIANFRANCO CONTINI, *Introduzione a Il fiore*, in D. A., *Opere minori*, I,1, Ricciardi, Milano-Napoli, pp. 555-563.
- DOMENICO DE ROBERTIS (a cura di), Guido Cavalcanti, *Rime*, Einaudi, Torino, 1986.
- DOMENICO DE ROBERTIS (a cura di), D. A., *Rime*, Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2005.
- GUIDO FAVATI, *Inchiesta sul Dolce stil nuovo*, Le Monnier, Firenze, 1975.
- ERICH KÖHLER, *Das Fiore-Problem und Dantes Entwicklungsgang*, in “Germanisch-Romanische Monatschrift”, XXXVIII (1957), pp. 273-286 (poi in *Esprit und arkadische Freiheit*, Athenäum, Frankfurt a. M. – Bonn, 1966).
- ARMAND STRUBEL (a cura di), Guillaume de Lorris et Jean de Meun, *Le Roman de la Rose*, Librairie Général Française, Paris, 1975.
- CARLOS LÓPEZ CORTEZO, *La presencia de “Il Fiore” en la “Vida Nueva”*, en “Tenzzone”, 1 – 2000, pp. 27-49.
- GUIDO MAZZONI, *Se possa essere il “Fiore” di Dante Alighieri*, in AA. VV., *Raccolta di studi critici dedicata ad A. D’Ancona*, Barbera, Firenze, 1901, pp. 657-692.
- GIORGIO PETROCCHI, *Vita di Dante*, Laterza, Roma-Bari, 1986.
- RAFFAELE PINTO, *Dante e le origini della cultura letteraria moderna*, Champion, Parigi, 1994.
- RAFFAELE PINTO, *La donna come alterità linguistica*, in Sergio Zatti (a cura di) *La rappresentazione dell’altro nei testi del Rinascimento*, Pacini-Fazzi, Lucca, 1998, pp. 13-32.
- RAFFAELE PINTO, *Circe e la rotta di Ulisse*, in “Tenzzone”, 7 – 2006.
- VALENTINA POLLIDORI (a cura di), *Le Rime di Guido Orlandi*, in «Studi di filologia italiana», LIII, 1995, pp. 55-202.
- NATASCIA TONELLI, *Ragione e i suoi consigli nei sonetti del “Fiore”*, in “Tenzzone”, 2 – 2005, pp. 231-247.
- LUIGI VANOSI, *Dante e il “Roman de la rose”. Saggio sul “Fiore”*, Olschki, Firenze, 1979.

